

AMIR TEMURNING DAVLAT BOSHQARUVIGA OID QARASHLARI

Yusupova Ozoda

TermDU Yuridik fakulteti “Sotsiologiya” ta’lim yo‘nalishi 2-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19559632>

Markaziy Osiyo mutafakkirlari va davlat arboblarning siyosiy-huquqiy, ma’naviy merosini o‘rganishda Sohibqiron Amir Temurning hokimiyat va uni boshqarish to‘g‘risidagi qarashlari alohida ahamiyatga ega.

1370-yilda Movarounnahr taxtining sohibi bo‘lib, Samarqandni hokimiyat poytaxtiga aylantirgan Amir Temur faoliyatidagi asosiy siyosiy yo‘l – mayda feodallar hukmronligini tugatish, muhim xalqaro karvon yo‘llarida ustunlik qilib turgan Oltin O‘rda, Eron va boshqa mamlakatlarning raqobatini yengib, Movarounnahrning siyosiy-iqtisodiy quvvatini ta’minlay oladigan markazlashgan davlat tashkil etish edi.

Shu jihatdan siyosatchilar A.Temurga o‘z davri va o‘z xalqi talab-ehhtiyojlarini to‘g‘ri anglagan pragmatik hukmdor, deb baho berishi o‘rinlidir.

Sohibqiron mamlakatda davlat tizimini mustahkamlash, idora qilishdagi tartib-intizom, qonunchilikni kengaytirishga imkoniyat yaratish, soliqlarni tartibga solish, tinchlik, osoyishtalikni ta’minlash, buning uchun qo‘shinning qudratini oshirish singari masalalarga keng e’tibor qaratdi.

Amir Temur faoliyati tarixchilar tomonidan ikki muhim davrga ajratiladi. Birinchi davri 1360-1385 yillar bo‘lib, bu davrda Movarounnahrda markazlashgan davlat tuzib, o‘zaro urushlarga chek qo‘yilgan. Ikkinchi davri 1386-1405 yillarni o‘z ichiga olib, Sohibqironning boshqa mamlakatlarga harbiy yurishlari davridir.

Bu harbiy yurishlarning sababini, undan ko‘zlangan maqsadni A.Temur o‘zining “Temur tuzuklari” da yangi tashkil topgan davlatning chegaralarini mustahkamlash, tashqi dushmanlardan himoyalash, karvon yo‘llarini qaroqchilardan tozalash, xiyonatchi, sotqin, aldanchilarni jazolash, bo‘ysunmaganlarni itoat ettirish, o‘zining siyosiy ta’sirini orttirish sifatida batafsil bayon etadi.

Buyuk sarkarda, markazlashgan davlat asoschisi A.Temur mislsiz aql-idrok, o‘tkir zehn, ilohiy kuch-qudrat sohibi sifatida butun dunyoga tanildi. Uning mardligi, jasurligi, dovyurakligi, harbiy mahorati tarix zarvaraqlarida muhrlandi. Ul zot mamlakatni “Kuch adolatdadir” shiori asosida boshqardi va avlodlariga benazir ma’naviy meros qoldirdi.

Amir Temurning “Temur tuzuklari” milliy davlatchiligimiz tarixiga oid eng muhim manba hisoblanadi. XIV asrning ikkinchi yarmidan XV asr boshlaridagi siyosiy jarayonlarni o‘zida ifoda etgan bu tarixiy asarda Sohibqiron davlatchilik va diplomatiya, harbiy mahorat, bunyodkorlik salohiyati, ilm-fan, san’at va me’morchilikka tegishli qarashlari, hayotning ma’no-mazmuni, insonni ulug‘laydigan ezgu ishlar haqida bildirgan fikrlari, din-u diyonat va adolatni joyiga qo‘yish, saltanat ishlarini kengash va maslahat asosida amalga oshirish, har bir masalada uzoqni ko‘zlab, el manfaatini o‘ylab ish tutish bilan bog‘liq jihatlar yoritilgan.

Kitob ikki qismdan iborat bo‘lib, uning birinchi qismi markazlashgan buyuk davlatni barpo etishda o‘zining amalga oshirgan ishlari, saltanatni tiklash, harbiy yurishlarni olib borish, g‘anim qo‘shinlarini yengish, boshqa mamlakatlarni zabt etish, Turonzaminni mo‘g‘ullar zulmidan ozod qilishda qanday kengashlar o‘tkazganligi va tadbirlar qo‘llaganligi bayonidan iborat.

Aprel, 2026-yil

Kitobning ikkinchi qismi esa Amir Temurning avlodlariga nasihati, vasiyatini qamrab oladi. “Tuzuklar” ning ikkinchi qismidan joy olgan “Mamlakat ishlari tuzuki” da A.Temur: “Dinu shariat ishlari tuzukini tartibga keltirganimdan keyin saltanatim korxonasining tuzukini tuzishga kirishdim. Saltanat ishlarini qonun va qoidalar, to‘ra va tuzukka solib, saltanatim martaba-yu e‘tiborini saqladim”¹, – deydi hamda saltanatni mustahkamlash, uning martabasini saqlash uchun quyidagi to‘rtta tuzukka asosan ish tutganligini bayon etadi.

Ularning birinchisi – saltanatning qonun-qoidalarini islom dini, shariat qoidalariga asoslanib tashkil etganligi.

Bu xususida: “Saltanatim martabasini to‘ra va tuzuklar asosida shunday saqladimki, uning ishlariga aralashishga hech kimsaning qurbi yetmasdi”², – deya ta’kidlaydi.

Ikkinchisi – sipoh-u raiyatni umid va qo‘rquv asosida saqlagan. Do‘st-u dushmani murosa qilishga, kelishishga undagan.

Ularning qilmishlari, aytgan gaplariga sabr-toqat qilgan. Kimki unga iltijo qilib kelsa, ularga nisbatan xushmuomalada bo‘lgan, natijada do‘stlarning do‘stligi yanada ortgan, g‘animlarning dushmanligi do‘stlikka aylangan. Yaxshi odamlarga ham, yomon odamlarga ham xayr-ehson qilgan, bu tadbiri bilan yomonlarni xijolatga qo‘ygan. Uning eng katta yutug‘i xatoga yo‘l qo‘yganlar chin ko‘ngildan pushaymon bo‘lishsa kechirgan.

Uchinchisi – hech kimdan o‘ch olishga harakat qilmagan, unga yomonlik qilganlarni Parvardigori olamga topshirgan. Atrofida har tomonlama sinalgan, shijoatli, ish ko‘rgan yigitlarni to‘plagan.

Sofdil kishilar, sayyidlar, olimlar, fozillarga dargohidan joy bergan, ularga hurmat-ehtirom ko‘rsatgan. Nafsi yomon, himmatsiz, ko‘ngli toza bo‘lmagan, qo‘rqoq odamlarni majlisiga qo‘ymagan. To‘rtinchisi – ochiq yuzlilik, rahm-shafqat bilan xalqni o‘zi tomon og‘dirib olgan, adolat bilan ish yuritib, jabr-zulmdan uzoqroqda bo‘lishga intilgan.

Kitobning dastlabki sahifasi Amir Temur ustoz (kitobda pirim deyiladi) Zayniddin Abubakr Toyobodiyning o‘ziga yozishmasi haqida to‘xtalgan va ustoz Sohobqironga saltanat ishlarida 4 narsaga amal qilishini maslahat berganligi bayon etilgan. Manbada ustoz tomonidan A.Temurga yuborilgan maktubda Sohobqiron amal qilishi kerak bo‘lgan amallar sifatida quyidagilar keltirilgan:

1. o‘zing bilan kengash;
2. boshqalar bilan mashvaratu maslahat ayla;
3. Hushyorligi-u mulohazakorlik bilan qat‘iy qaror chiqar;
4. ehtiyotkor bo‘l³.

“Tuzuklar”da bayon etilishicha, Z.A.Toyobodiy shogirdiga ularni izohlab, mazmunini tushuntirib berishga harakat qilgan. Jumladan, unda kengash va mashvaratsiz saltanatni boshqarish johil kimsaning ishi, bunday yo‘l tutish pushaymonlik va nadomat keltirishi mumkinligi, saltanat ishlarining bir qismi sabr-u toqat, yana bir qismini esa bilib-bilmaslikka, ko‘rib-ko‘rmaslikka solish bilan bitirish, qat‘iylik, hushyorlik, ehtiyotkorlik, shijoat zarurligi uqtirilgan. Amir Temur “Tuzuk” larida: “Bu maktub menga yo‘l boshlovchi yanglig‘ rahnamolik qildi.

¹ Temur tuzuklari. – Toshkent, Ўзбекистон, 2011, 88-бет.

² Temur tuzuklari. – Toshkent, Ўзбекистон, 2011, 88-бет.

³ Temur tuzuklari. – Toshkent, Ўзбекистон, 2011, 14-бет.

Aprel, 2026-yil

U menga saltanat ishlarining to'qqiz ulushi mashvarat, tadbir va qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirilishini anglatdi"⁴, – deydi.

Manbada aynan shunga oid bir donishmandning fikrini ham keltiradi: “Demishlarkim, o'z o'rnida qo'llangan tadbir bilan ko'plab lashkarning qilichi o'z o'ziga qolgan har qanday mamlakat darvozasini ochib, favj-favj askarlarni yengib bo'lur"⁵.

Sohibqiron ustozlarining, donishmandlarning bu fikrlari to'g'ri ekanligini o'z tajribasida qo'llab ko'rganligini hamda ularning o'g'itlari shoh va sarkarda sifatidagi faoliyatida juda foydali ko'rsatma bo'lganligiga amin bo'ladi. U azmi qat'iy, tadbirkor, hushyor, jang ko'rgan, mard, shijoatli bir kishi mingta tadbirsiz, loqayd kishidan afzalligini qayd etadi.

Bu haqida yana: “Men tajribamda ko'rdimki, g'anim lashkarini yengish qo'shinning ko'pligi bilan emas, mag'lub bo'lish esa sipohning kamligidan bo'lmaydi. Balki g'olib bo'lmoqlik Tangrining madadi va bandasining tadbiri bilandir.

Chunonchi, men kengashib va tadbir yuritgan holda ikki yuz qirq uch kishi bilan Qarshi qal'asi ustiga yurdim. Amir Muso va Malik bahodir o'n ikki ming otliq askar bilan qal'a va uning atrofini qo'riqlamoqda edilar. Lekin Tangri taoloning yordami yetib, o'zim qo'llagan to'g'ri tadbirlarim orqali Qarshi qal'asini egalladim"⁶, – deydi.

Ana shu Qarshi qal'asidagi jangda g'animning nihoyatda ko'p sonli qo'shinini ozgina askarlari bilan hatto bir necha chaqirim masofaga quvib borishi juda hayratlanarli holat. Amir Temur bu jangda g'alaba qilishining asosiy sababini birinchidan Olloh madadkorligi, ikkinchidan aqli raso va hushyor kishilar bilan to'g'ri kengash hamda tadbir o'tkazganligida deb biladi.

Sohibqiron kengash ahlida birdamlik, ittifoqlik, so'zda sobitlik, ishda sabr bo'lishi darkorligini ta'kidlaydi. Budan tashqari kengashlarda beriladigan maslahatlarni ikki turi mavjud deb hisoblaydi. Biri til uchida aytilgani, ikkinchisi dildan chiqqani. Til uchida aytilgan maslahatni shunchaki eshitganligini, dildan chiqqan maslahatni qalbiga joylaganligini ham qayd etib o'tgan.

A.Temur “Tuzuklari” da davlat hokimiyati qanchalik keng ijtimoiy qatlamlar manfaatlariga tayansa hamda jamiyat vakillari bilan kengashib, ularning fikr-mulohazalari asosida o'z siyosatini ishlab chiqsa shu darajada kuchli va mustahkam bo'lishi isbotlab berilgan.

Sohibqiron jamiyat a'zolarini 12 toifaga bo'ladi, ulardan har birining jamiyatdagi o'rni, davlat siyosatiga qay darajada ta'sir qila olishini tavsiflaydi va mamlakatni boshqarishda ularga suyanib ish tutganligini shunday e'tirof etadi: “12 tabaqa va toifadagi kishilar bilan mamlakatni qo'limda tutib, saltanatimni boshqardim. Davlat, saltanat ustunlarini o'shalar bilan quvvatlab, majlislarimni shular bilan ziynatladim"⁷.

Sohibqiron A.Temurdan ma'naviy meros sifatida saqlanib qolgan va mamlakatimizda davlat hamda jamiyatni boshqarishda dasturilamal bo'lib kelayotgan “Temur tuzuklari” yoshlarda jasurlik, botirlik, dovyuraklik, hushyorlik, shijoatlilik, kechirimlilik, vatanparvarlik singari bir qancha ma'naviy fazilatlarini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Undagi davlatni idora qilishdagi qobiliyat, qo'shinlarni boshqarishdagi tashkilotchilik, harbiy sohadagi mahorat istiqbol yillarida yangicha qarashlar va talqinlar bilan bitilgan Vatanimiz tarixi haqidagi kitoblardan joy oldi.

⁴ Temur tuzuklari. – Toshkent, Ўзбекистон, 2011, 14-бет.

⁵ Temur tuzuklari. – Toshkent, Ўзбекистон, 2011, 74-бет.

⁶ Temur tuzuklari. – Toshkent, Ўзбекистон, 2011, 14-бет.

⁷ Temur tuzuklari. Т, Ўзбекистон, 2011, 74-бет.

Aprel, 2026-yil

A.Temur bobomizning davlat va jamiyatni boshqarishda biror-bir xatti-harakatlarni boshlashdan avval uni foydasi va zararini chuqur o'ylab ko'rish, oqsoqollar bilan kengashish kabi usullari Uchinchi Renesans davrini boshlagan Yangi O'zbekiston strategiyasini amalga oshirish davrida ham o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Тему́р тузуқлари. – Тошкент, Ўзбекистон, 2011.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH